

DECIMAS NUEVAS.

Ahora que estamos solitos
yo te digo la verdad,
que si te casas conmigo,
hambre no te ha de faltar.

Has de tener advertida,
que sí tu me das el sí,
mal trato hallarás en mí,
hasta acabar con tu vida;
siempre andarás afligida,
con sollozos y con gritos,
y si Dios nos dá un hijito
serán mas grandes tus penillas,
Esto mi amor te lo ordena,
ahora que estamos solitos.

No soy de los mas viciosos,
solo me gusta el beber,
jugador, de buen comer,
reñidor y escandaloso.
En mi no se halla reposo,
solamente crueldad,
bastante necesidad,
y palos de cuando en cuando,
luego no te estes quejando,
yo te digo la verdad.

Ya te he dicho primavera,
para que te des mas prisa,
de jerga te haré camisa,
y palos en las caderas

Esto te digo de veras,
atiende lo que te digo
á lo que ofrezco me obligo;
si te gusta el matrimonio,
has de llamar al demonio,
si tu te casas conmigo.

En fin si tu has de ser mía,
y quedas en mi poder,
cada instante te han de ver,
con la cabeza rompida;
sucia, trapienta, afligida,
nadie te conocerá
siempre palida andarás,
y toda llena de andrajos,
que para pasar trabajos
hambre no te ha de faltar.

Yo me casára contigo
con todas tus cualidades,
sino fuera por tu madre
que se vengará conmigo,

En vez de hallarme desnuda
como dices y arapienta,
cada semana á tu cuenta,
hiciera de trage moda;
sín eso lo que tu sudas,
saliese el trage que digo
no faltaria un amigo,
que arrimando para ello,
y si pasas por aquello,
yo me casára contigo.

Si un hijito yo tuviera
y sin mas resolucion,
su mayor obligacion,
llamar que su padre fuera,
y como despues bebieras
ó jugaras cantidades,
olvidando mis bondades,
te armaria un embolismo,
que bajaras á el abismo,
con todas tus cualidades.

Si por caso escandaloso
me gritabas ó reñías,
yo mas alto gritería,
que es mi genio soberbioso.
Si se acudia curioso,
no causan novedades,
de mis manos las bondades
tú probarias tambien:
veriamos de quien á quien,
sino fuera por tu madre.

Si hambre me hicieras pasar,
tú pasarias carpanta,
porque en mi no fuera tanta,
dejándome cortejar.
Y aquesto de escalabrar,
atiende á lo que te digo
sino hubiera como digo
Jueces me adelantaria
pero temo que algun dia
de que te vengues conmigo.

FIN DE PRIMERA PARTE.

SEGUNDA PARTE.

Hoy me he propuesto, Tomasa,
tu hermosura requebrar,
te debo manifestar
todo cuanto tengo en casa,
ya sé que casaca quieres
porque esa prenda en el día
por conveniencia ó manía
gustan todas las mujeres,
y porque una de ellas eres
blanca, negra, tersa ó pasa
en mi amor estar sin tasa,
con franqueza te he de hablar;
ver si te quieres casar
hoy me iré propuesto, Tomasa.

Mi general patrimonio
es de dos pies y dos manos,
un higado no muy sano,
una yel dada al demonio,
el fuego de S. Antonio,
en mi no tiene lugar;
pues se ha llegado á enfriar
de un todo mi corazón,
hasta me causa dolor
tu hermosura requebrar.

Tengo una pierna de silla,
una almohada sin lana,
el marco de una ventana,

de un viejo fogon la hornilla,
tres camisas sin tirilla,
un sillón sin espaldar,
un candil para alumbrar
es mi mayor sentimiento,
que para aceite no cuento
te debo manifestar.

Y para que te pongas tú
y veas si estaré hueco,
tengo guardados unos flecos
de un pañolón de tisú,
para hacerle al niño el bú
si es que á parir tu amor pasa,
conservo también Tomasa
una carantoña vieja,
conque ya ves mozoleja
todo cuanto tengo en casa.

Voy á contestarte Juan
á tu pasión amorosa,
pues lo creo justa cosa
corresponder si me dan,
si acaso mi personita
no se si te hará salero,
mas pintartela no quiero
pues ve si es fea ó bonita,
advierte que Tomasita
tiene el genio de alacran,

las partidas de alazan,
de caballo la intencion,
en cuanto á la dotacion
voy á contestarte, Juan.

Conservo en mi habitacion
medio catre de tijera,
dos clavos de rinconera,
las pantallas de un belon,
un pedazo de jergon,
corchos de una mariposa,
una cuchara mojosa,
una ayuda que á mi ver,
quizá será menestér
á tu pasion amorosa.

Y para tu lucimiento
como herencia de mi abuelo

conservo unos espejuelos
aunque estan algo mugrientos,
y un sombrero de tres vientos
una peluca sarnosa,
una tirilla famosa,
media levita y un fraque
para que te pongas jaque
pues lo creo justa cosa.

Unos naipes sin figuras
que harto somos los dos,
para entretener por Dios
nuestros deseos de hartura,
juzgando aunque sea oscura,
mis finca dichas estan
si asi me quieres, Juan,
avisame prontamente
que á mi me gusta la gente
corresponder si me dan.

FIN.

CARMONA:--1857.

Imprenta de D. José Maria Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 5.